

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RLARIDA TABIAT TASVIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563545>

Bahromova Shahzoda Bahrom qizi

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi

8-sinf o'quvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Halima Xudoyberdiyeva she'rlarida uchraydigan tabiat tasviri haqida fikr yuritiladi va bunday she'rlar tahlili o'rganiladi.*

O'zbek adabiyotini chamanzorga qiyoslaydigan bo'lsak, bu chamazorda xushovoz, bir-birini takrorlamas va benazir qushlar jamul-jam. Bu qushlar o'zlari tug'ilgan chamanzorni, undagi gullar-u o't-o'lanlarni madh etib kuylaydi. Har bir shoir bulbulga o'xshaydi, hech biri birini takrorlamaydi. Adabiyotimizda yana shunday bir bulbul borki, u Vatani haqida hech kim bitmagan, o'xshashi yo'q misralar yozgan. Uning ijodini o'rganar ekanmiz, bir biridan ajoyib, qiziqarli, ma'nosining o'zi bir jahon bo'lgan mavzularga duch kelamiz. Har bir misra betakror, mavzular esa tamoman o'zgacha tuyg'ular va samimiyat bilan yozilganligiga guvoh bo'lamiz. "Shoira butun ijodi asosida chuqur fikrchanlik, bezovtalik, kutilmagan tashbehlarning madsad bilan g'oyatda uyg'unlashuvi uning bu ixcham she'riy yo'lda muvafaqqiyatli izlanishlariga omil bo'lgan"[1;8]. Halima Xudoyberdiyeva turli mavzularda qalam tebratgan. Ayolni ulug'lash, Vatanni madh etish, bolalik xotiralari, tabiat tasviri va hokazolar. "Shoira har qanday sharoitda, xoh dolg'ali, xoh suronli, xoh osudalik holatlarida ham she'r ijod qila olish salohiyatiga ega"[1;9]. Biz ayol tuyg'ulari madh etilgan she'rlarni o'qib shoira mahoratiga tahsinlar o'qisak, tabiat tasviri haqida she'rlarni o'qib esa xuddi o'sha manzara og'ushini tuyamiz. Bu ham shoiraning tasavvuri yuksakligining dalilidir. Mana shunday tabiat tasviri "Baxmal" she'rining quyidagi parchasida yaqqol namoyon bo'ladi:

**Sangzor charx uradi, jilg'alari jo'sh,
Ketsam, ko'nglim shunda qolayotganday
Boqsam tog' boshidan ikki archa, qo'sh-
Bir-bir bosib tushib kelayotganday.**

Shoira Baxmal tumanidagi Sangzor daryosi tasvirini chizar ekan, mahliyolik uni chulg'ab oladi go'yo. Bu daryo shunchalik jo'sh urib, g'ayrati qaynab oqayotganidan lirik qahramon ketishni xohlamayotgani, ketsa ham

ko'ngli shu yerda qolayotganini, yuksak tog' tepasidan esa qo'sh archa bir-bir qadam tashlab shoira tomon tushib kelayotganini aytadi.

Yana bir she'rda esa tabiatdagi hodisalar qalbidagi kechinmalarga o'xshatilgan.

**Ko'karar ko'ksimda bargin to'kkan bog',
O'tolmas daryoda ko'raman kechik.
O'zini yo'qotib topmoq, charx urmoq
Ko'klam chilg'asining ishi, har nechuk.**

Birinchi misrada bir paytlar shoira qalbida barglarini to'kib qurigan bog'ning ko'karishi tasvirlanyapti. U avval o'tolmagan daryodan ham endi kechib o'tishi mumkin. Har nechuk bunday charx urish, o'zini yo'qotgandan so'ng qayta topa olish faqatgina ko'klam jilg'asining qo'lidan keladi. Bu bilan shoira o'zini jilg'aga qiyoslayapti. Shoira hayotini bir paytlar barglari to'kilib, hozir qaytadan ko'karayotgan yangi bog'ga o'xshatyapti. Yangi orzu va umidlarga to'lib oqish jilg'agagina xos va jilg'a lirik qahramonning o'zi.

**To'lqin yuvar qirg'oqni,
Namchil yerni, qurg'oqni,
Nechun yana qurmoqni
Istayverasan, ko'ngil**

Shoira she'rning parchasida ko'ngilga murojaat qilyapti. Bunda mavj urayotgan to'lqin qirg'oqni ham suvsiz qurg'oqni ham va hatto nam yerlarni ham yuvayotganini, ko'ngilga esa nega qurishini istayotganini so'rab murojaat qilyapti.

Shoira juda ko'p she'rlarida o'zining hayotini, his tuyg'ularini tabiatga qiyoslaydi. Tabiatdan ilhom oladi. Biz buni „Kichik daraxt" she'rda ham ko'rishimiz mumkin:

**Huv balandda barg yoyib turgan
Kichik daraxt, bilsang o'sha-men
Qushlar bilan soz suhbat qurgan
Kichik daraxt bilsang o'sha-men**

**Boshi uzra quyosh to'ksa nur,
To'lqin ursa barglari-menman.
Qad tiklasa bo'ronda bazo'r
Titrab tursa barglari -menman.**

**Kichikman-u, quvman salgina
Navdalarim chayir ham yirik.
Titrab-titrab men beholgina
To'fonlardan chiqqanman tirik.**

**Chayir tanim o'rgangan ancha,
Quyosh yoqmas, muzlatmaydi qor.
Xush qomatim adl tutgancha
Har yangi tong ochaman ruxsor.**

She'rda lirik qahramon o'zini kichik bir daraxt deb hisoblayapti. Bu daraxtning esa yuqorida barg yoyib turgani va shoxidagi qushlar bilan ajoyib suhbatlashgani tasvirlanyapti. She'rning ikkinchi bandida esa daraxtning boshi uzra quyosh nurlar sochayotgani, qattiq to'liqlar va bo'ronlarga qaramay qaddining tik holatini saqlab qolayotganini tasvirlash orqali o'zining hayot sinovlarini, qiyinchiliklarini yengib, qaytadan oyoqqa turayotganini aytmoqchi. „Hali kichkina daraxtman“- ya'ni yosh shoira, yoshman-u ammo quvman, ayyorman. Yosh bo'lsam-da novdalarim (she'rda “navdalarim” tarzida shevaga xos holda qo'llangan) chayir, ammo novdalarim mustahkam bo'lsa-da, baribir titrab-titrab turaman va beholgina bo'lsam-da to'fonlardan tirik chiqqanman. Lirik qahramon o'zini yosh daraxtga qiyoslash orqali bu daraxtning chayir tanasi quyoshning kuydira olmasligi, qor esa muzlata olmasligiga o'rganganini ta'kidlamogda. Kichik daraxt ya'ni yosh shoira hech qanday to'siqlarga qaramay har tongda o'zining yanggi qirralarini ochishini aytmoqda. Bir so'z bilan aytganda, lirik qahramon o'zining hali yosh niholligini va kundan kun yangi novdalar ochishini izohlayapti.

**Sel, el tinar, manim nolam tinarmukin,
Va yo nolam faqat o'zni tirnarmukin.**

**Sho'r suvlardan sho'rroq ko'zim yoshlaridan
Yer sug'orsam, biror giyoh unarmukin?**

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, shoira nafaqat hayotini, balki his-tuyg'ularini ham tabiatga qiyoslaydi. She'rda lirik qahramon sel va elning shovqini tinsa ham nolasi tinarmikan yoki bu nola tinmay o'zni tirnashni davom etaverarmikan - deb murojaat qilyapti. She'rning ikkinchi bandida esa bu nolalar tufayli yuzaga kelgan sho'r suvlardan ham sho'r ya'ni achchiq ko'z yoshlarimni to'kib yer sug'orsam, biror giyoh yoki foyda bo'larmikan deb o'zni so'roqlamoqda. Shunday qilib shoira his-tuyg'ularini she'rda tabiat orqali juda chiroyli tasvirlab bergan. Bu ham shoira ulkan tasavvur egasi ekanligidan dalolat beradi. Bu she'rlarda lirik qahramon-shoira o'zi, ijodxonasi paxtazorga tutash bo'lgan shoira ulkan do'sti ham mahbubi ham tabiat. Undan ilhom, kuch oladi".[2:20] O'zini bir "kichik daraxt"ga, bir jilg'aga qiyos qilayotgan shoira bu orqali o'quvchi estetikasini yuksaltirmoqchi bo'ladi."Shoira ulkan daraxt salobati oldida hayratga tushgan o'quvchisiga yaproqlar tilidan uchgan nidolarning tarjimoniga aylanadi"[2:32].

Shoira she'rlaridagi tabiat tasviri ko'z oldimizda haqiqiydek jonlanadi. Xuddi shoira ko'rayotgan tasvirni biz ham tomosha qilayotgandek bo'lamiz. Shoiraning xayol ko'lami kengligi, tasavvuri yuksakligi she'rlarida yaqqol ko'zga tashlanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Halima Xudoyberdiyeva “Tanlangan asarlar”.”Sharq” nashriyot-matbaa uyi aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati-Toshkent:,2019.560 b.

2.Ismoil To'lak.,,She'r-qalb yolqini”.G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.- Toshkent;, 1994.90 b.